

УДК 94(497.1)»1965”

*Шахин Ю.В.***ПОЛЕМИКА 1965 ГОДА О ЮГОСЛАВИЗМЕ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. Статья посвящена спору о югославизме и национальных процессах в Югославии после восьмого съезда СКЮ. Как обычно спор произошел между словенскими и сербскими литераторами, представлявшими две крайние позиции. Обе стороны, руководствуясь собственными интересами, отступали от официальной партийной позиции, хотя она в большей степени благоприятствовала словенскому взгляду на вопрос. Участники полемики не желали искать точки соприкосновения, приписывали друг другу скрытые не оглашенные вслух мотивы, что указывает на ухудшение межнациональных отношений в Югославии.

Abstract. The article is devoted to the dispute over Yugoslavism and national processes in Yugoslavia after the eighth congress of the LCY. As usual, the dispute took place between Slovenian and Serbian writers, representing two extreme positions. Both sides, guided by their own interests, retreated from the official party position, although it was more favorable to the Slovenian view of the issue. The participants in the polemic did not want to look for common ground, attributed hidden motives to each other that were not announced aloud. These facts indicate the deterioration of ethnic relations in Yugoslavia.

Ключевые слова: Югославия, Словения, коммунистическая партия, федерация, национализм, югославизм, культура.

Keywords: Yugoslavia, Slovenia, communist party, federal state, nationalism, Yugoslavism, culture.

В Югославии неоднократно происходили публичные дискуссии о перспективах развития межнациональных отношений и будущего югославских наций, в их центре обычно оказывалась проблема югославизма и югославской идентичности. До конца 1960-х гг. они принимали форму литературной полемики, их ведущими участниками были писатели и литературные критики, а решающее слово в них негласно оставалось за политиками. В отечественной историографии дискуссии по проблемам югославизма и национальных процессов, как правило, не изучаются. Автор данной заметки ранее рассмотрел первую и вторую дискуссию из этой серии, состоявшиеся соответственно в 1956-1957 и 1961-1962 гг., и теперь хотел бы представить рассказ о спорах 1965 г.

В отличие от предыдущих дискуссий полемика 1965 г. напоминала размахивание кулаками после драки. Она состоялась тогда, когда поздно было что-либо менять в национальной политике Югославии. Еще в процессе подготовки к VIII съезду Союза коммунистов Югославии высшее партийное руководство без лишней огласки определило новые акценты в национальной политике, а состоявшийся в декабре 1964 г. съезд их только закрепил и перевел в публичную плоскость. Историк Б.Петранович в свое время отмечал, что то большое внимание, которое съезд уделил национальному вопросу, вызвало у его участников изумление [8, s. 353]. Проблемам национальной политики уделили внимание в своих докладах сразу два члена ЦК СКЮ — Йосип Броз-Тито и Велько Влахович. Тито призвал изгонять из СКЮ людей, путающих единство народа Югославии с созданием новой югославской нации,

которая заменит все существующие [2, с. 38]. Конечно, принятая на предыдущем съезде программа СКЮ тоже отрицала возможность образования югославской нации, но ранее никогда не говорилось, что противоположная позиция вредна и несовместима с членством в СКЮ. Проявления национализма и шовинизма Тито объяснял неизжитыми этатистско-бюрократическими тенденциями в стране [2, с. 39]. Отдельно он осудил республиканских деятелей, которые в политике союзных властей усматривают якобы ущемление национальных интересов, и подчеркнул их связь с бюрократизмом [2, с. 39-40]. Много внимания Тито уделил националистическим настроениям в среде интеллигенции. Перспективы национальных процессов он описал так: югославские нации должны как можно более полно развиваться, но вместе с тем и устанавливать все более плотные взаимные контакты, на социалистической основе этот процесс приведет к созданию единой югославской социалистической культуры [2, с. 40-41]. В национальной политике Тито предложил бороться на два фронта — как против унитаризма, так и против национальной замкнутости. Нужно стимулировать развитие горизонтальных культурных связей, а главное устранить экономическую основу национализма и шовинизма, для этого нужно покончить с бюрократизмом, устранив государство из экономической жизни и заменив его самоуправляющимися объединениями трудящихся [2, с. 42-44].

По сравнению с Тито Влахович усилил акцент на защиту наций, сближаясь в этом с позицией словенского литературного критика Д.Пирьевца, которую тот отстаивал во время литературной полемики 1961-1962 гг. Влахович говорил, что «социализм является полным утверждением наций», он приобщает их к общественному прогрессу и «тем самым нации становятся более динамичными клетками общества и общественного развития» [2, с. 175]. «Та точка зрения, что национальные различия должны исчезнуть вскоре после победы революции, не только несостоятельна в научном отношении, но чаще всего маскирует бюрократические, унитаристские тенденции или стремления к гегемонии». Затем Влахович осудил скатывание членов партии на националистические позиции и провозгласил, что этот процесс порождает ответную реакцию в виде требования ускоренной экономической и культурной интеграции, которая тоже достойна осуждения, ибо «является лишь одним из вариантов административно-централистского национализма» [2, с. 176]. А вот о перспективах формирования югославской наднациональной общности Влахович ничего не сказал.

Эти идеи закрепила резолюция съезда. В разделе III она провозгласила, что административно-этатистские и бюрократические элементы способствуют развитию национализма и национальной замкнутости, а также ошибочного мнения, что нации себя изжили и необходимо создавать единую югославскую нацию. Резолюция осудила унитаризм и униформизм, равно как замыкание в национальные границы, призвала к борьбе с национализмом и шовинизмом, к более широкому установлению культурных связей между трудящимися, к проведению общественно-экономических реформ, которые устранят источники национализма. Наконец съезд призвал, «чтобы сами национальности самым непосредственным образом осуществляли в сотрудничестве с другими народами и национальностями в Югославии свои права» [2, с. 251-252]. На съезде были затронуты и другие аспекты межнациональных отношений (проблема неравномерного развития республик и «национальные экономические отношения»), но последующая полемика их не затрагивала, поэтому и в данном обзоре они опущены.

Итак, состоявшийся в декабре 1964 г. VIII съезд СКЮ взял курс на укрепление наций и резко отверг возможность любых наднациональных югославских общностей. Если Тито упомянул перспективы формирования единой югославской культуры, то резолюция съезда полностью проигнорировала эту возможность, а Влахович, как было отмечено выше, даже осудил требование ускоренной культурной интеграции. Не всем партийным деятелям этот курс пришелся по душе. Среди них был Добрица Чосич. Во время съезда он участвовал в работе комиссии по национальному вопросу и высказал недовольство новой линией партии [3, с. 210]. Чосич того времени — известный сербский писатель, член ЦК СКЮ и ЦК Союза коммунистов Сербии, а главное — участник литературной полемики 1961-1962 гг. о югославизме, где он отстаивал необходимость формирования единой югославской культуры и ускорения интеграционных процессов и решительно осуждал республиканские национализмы, считая их главной угрозой. Вопреки позиции Чосича высшее руководство Югославии пришло тогда к выводу, что национализм в республиках вторичное явление, которое возникает под влиянием союзного централизма. Особенно характерно в этой связи высказывание Э.Карделя, что в борьбе против национализма, шовинизма и партикуляризма под вывеской антиреспубликанизма часто прячется другой национализм, по-видимому великосербский [9, s. 200, 254]. Легко заметить, что приведенные выше материалы VIII съезда тяготели именно к такой расстановке акцентов, хотя Влахович признавал и обратную связь. Чосичу все это не нравилось, но публично выступить против Тито и съезда он не мог, пока в следующем году ему не подвернулся удобный случай.

Ёсип Видмар в номере 1/3 словенского журнала «Содобност» опубликовал статью «Рефрен о национальности». Видмар — значительная фигура для Словении, это писатель, литературный критик и политический деятель, один из лидеров Освободительного фронта Словении и партизанского движения в годы второй мировой войны, академик, один из руководителей Союза писателей Югославии. Видмар длительное время был попутчиком, к членству в правящей партии пришел только под влиянием советско-югославского конфликта. Его «Рефрен» — это комментарии к речи Тито на VIII съезде и размышления о судьбе словенской нации.

Видмар соглашался с замечаниями Тито о национальной замкнутости и ложных криках об ущемлении национальных интересов, но при этом демонстрировал абсолютизацию национальной составляющей в жизни человека. Нацию Видмар понимал в примордиалистском духе и пытался доказать наличие национального чувства уже у средневековых людей. Имея в виду словенцев, он объявил национальный вопрос центральным для «всего нашего существования». Искусство по Видмару всегда коренится в национальной составляющей человеческого духа, а защита нации тождественна защите прав личности [10, s. 379, 383, 384]. Текущее состояние словенского национального вопроса в Югославии он обозначил как «временный мир в завоеванной свободе, в известной безопасности, которую возможно все еще нарушают незавершенности или незрелости в жизни нашего нового социалистического общества», но выразил надежду, что социализм позволит решить остающиеся проблемы [10, s. 380].

Видмар с большим сочувствием процитировал слова Тито, осуждающие приверженцев создания единой югославской нации. Сторонников этого курса он усмотрел среди интеллигентов и публичных деятелей. Именно они хотят ассимилировать словенцев и македонцев, лишить их родного языка. Затем Видмар пояснил, что приверженцы «югославского народа» считают, что национализм себя изжил, утратил свою прогрессивную роль, а между тем в мире происходит подъем

национализма в виде различных освободительных движений, и потому они неправы. Это был явный выпад против тезисов о реакционности всякого национализма, которые отстаивал в 1961-1962 гг. Чосич, да в общем-то и программа СКЮ. Наконец, повторяя положения программы СКЮ, Видмар писал, что единая нация нелогична с позиций социализма, ведь он предполагает не создание новых наций, а их преодоление путем образования принципиально новых человеческих общностей [10, s. 385-386].

Видмар согласился с Тито, что централисты провоцируют недовольство словенцев. На их негативные характеристики он не скупится. Они бестактны, нечувствительны, воспринимают словенцев как объект, поверхностны, невнимательны, неинформированы, пренебрегают словенским языком. А вот у словенских националистов он обнаруживает достоинства: словенский национализм человечен, потому что неагрессивен, да еще и не связан ни с каким державотворчеством (как будто в его цели не входило создание словенского национального государства) [10, s. 387-389].

В целом статья Видмара выглядела как довольно мирный и лояльный комментарий к официальному идеологическому курсу VIII съезда, хотя и отягощенный словенским национализмом. Но было одно отступление. Видмар публично провозгласил пределы участия словенцев в югославских интеграционных процессах: словенцы против потери национальной индивидуальности и потому не поддерживают создание единого югославского народа, югославизм для словенцев — это средство выживания их народа, и других приемлемых концепций югославизма в их среде нет. «Для словенцев единственное реально возможное существование — их принадлежность к сообществу югославских народов. Это они полностью осознают, ибо так было и в старой Югославии, и никакой другой политической концепт не обладает в нашем сознании никакой ролью» [10, s. 388]. Сам по себе этот тезис был не нов. Еще весной 1962 г. ведущий партийный идеолог словенец Эдвард Кардель говорил Чосичу, что югославизм и Югославия приемлемы для словенцев лишь как чисто политическая концепция [4, с. 222], но это было сказано в частном разговоре, а здесь прозвучало публично.

Тем временем журнал «Праксис» организовал дискуссию по проблемам культурного строительства при социализме. Журнал издавала группа философов, оставивших яркую самобытную страницу в истории югославской марксистской мысли. Они не одобряли заигрывания с национализмом, поэтому вопреки резолюции VIII съезда, обошедшейся без упоминания югославской культуры, редакция «Праксиса» дала соответствующей тематической рубрике именно такое название и в предисловии к ней прямо поставила вопрос, как соотносятся в югославской культуре национальное и общегославское. В предисловии было дано такое определение оснований югославской культуры: «Югославская культура — это не просто сумма случайно собранных культур взаимно чужих народов; все же это культура народов, связанных между собой не только языково-этническим происхождением и веками экономико-политических и культурных взаимных влияний, но и общим социалистическим настоящим» [7, s. 353]. Журнал опубликовал почти два десятка статей по заявленной теме. В сдвоенном номере 4-5, вышедшем в июле 1965 г., появилась статья Чосича «Вместе и по-разному или об актуальных вопросах нашей современной культуры».

Чосич рассуждал, что сделать для развития югославской культуры, последовательно использовал это выражение и посвятил ей довольно большой раздел, тем самым тоже бросая вызов съезду. Кроме того, следуя редакционному

определению, он взялся показать, что югославизм это не просто территориальное обозначение, что у него есть общественно-исторический смысл. Наконец статья в «Праксисе» оказалась для него удобным способом, чтобы через критику Видмара подвергнуть критике партийную линию.

Умудренный полемикой 1961-1962 гг. Чосич много внимания уделил повторению общих мест в оценке югославизма, чтобы ему не приписали какой-нибудь великодержавный уклон. «Мы сейчас поставлены в ситуацию, когда во всех публичных размышлениях о югославской культуре всегда называем все политические и идеологические предпосылки, даже азбучные понятия, если не хотим, чтобы нас провозгласили националистами, гегемонистами, унитаристами, централистами, бюрократами» [6, s. 524]. Причину этого оборонительного положения он усмотрел в национализме бюрократии и интеллигенции, которые свои привилегии прикрывают интересами нации. Эта оценка, в принципе, соответствовала линии съезда. Затем Чосич осудил борьбу за экономические интересы, прикрываемую словами о правах нации, националистические явления в культуре и науке в духе съездовской речи Тито, но кое-где пошел намного дальше его оценок: «Имеется все больше фактов и оснований, чтобы мы в национализме, сепаратизме, шовинизме сейчас видели основные виды тенденции к политической реставрации, которая национальной фразеологией лишь демагогически, политически камуфлируется» [6, s. 527]. Чосич заявил, что некоторые старые революционеры устали от революции и склоняются на сторону национализма. Параллельно в качестве примера националистического интеллигента он указал на Видмара.

Видмар в статье не упомянут по имени, однако легко понять, что речь идет о его «Рефрене». Чосич в пренебрежительном тоне пишет об «одном академике», который весной оказался неспособен отличить интернационалистов, выступающих за социалистический югославизм, от унитаристов и гегемонистов [6, s. 525]. Тут же Чосич берется ему объяснять, что сербы не выступают за гегемонизм, наоборот, они стремятся думать об интересах всего югославского сообщества, а всякие разные националистически сверхчувствительные интеллигенты тем самым оскорбляют национальное достоинство других народов, выискивая у них гегемонизм. Нужно отметить, что об отношении к сербам у Видмара ничего не сказано, но видимо Чосич решил применить к противнику югославской культуры те же полемические приемы выискивания утверждений, оставшихся за текстом, с которыми столкнулся несколькими годами ранее, когда спорил с Пирьевцем. Националисты по Чосичу это люди старые духом, тогда как их противники по духу молодые.

Провозгласив существование югославской культуры Чосич в дальнейшем изложении отметил, что она не является ни национальной, ни государственной и свел ее к совокупности национальных культур народов Югославии, которые роднит ряд общих содержательных черт: ориентация на самоуправленческий социализм и интернационализм, общие ценности, возникшие в ходе совместной борьбы за свободу, «национальная близость, сходство и некоторое тождество, особенно в языках; совместная, такая же цивилизационная цель и исторический идеал», взаимное творческое влияние и переплетение [6, s. 527]. В этом перечне Чосич отклонился от партийной ортодоксии, потому что указал среди объединяющих начал национальную близость, между тем Кардель настаивал, что народы страны объединились вместе не ради Югославии, а ради социализма.

Страхуясь от возможных критиков, Чосич добавил, что нужно больше считаться с особенностями национальных культур страны, а их общегославское содержание в дальнейшем будет становиться общечеловеческим [6, s. 528].

Последний тезис выдвинули и навязали югославистам противники югославской культурной интеграции еще в ходе первой литературной полемики 1956-1957 гг.

Видмар конечно же обиделся, и ответил статьей с броским заголовком «О нашем шовинизме». В этом тексте нигде не объясняется, почему Чосич шовинист, и вообще о шовинизме ничего не говорится. Его содержание сводится к отмежеванию от того, что Видмару приписано сверх имевшегося в «Рефрене». Впрочем, там нашлось несколько новых моментов.

Оправдывая свою линию, Видмар написал, что требовал публикации общегославских экономических балансов, которые показали бы реальную картину каждому народу страны и выбили почву у демагогов [10, s. 395]. Он еще раз более четко сообщил, что с национальными правами словенцев «вопреки прогрессу еще не все в порядке» [10, s. 394], в противовес Чосичу отметил, что цивилизационно Югославия неодинакова [10, s. 396], а главное дал интереснейшую оценку югославизма с позиции словенских национальных интересов: «Национальные идеологи типа Добрицы Чосича нам не мешают, потому что югославизм, как он его понимает, по крайней мере сейчас не имеет реального содержания, а кроме того и как комбинация он не находится в противоречии ни с одним отдельным национальным чувством. Поэтому о его и подобных им безвредных или даже полезных размышлениях я не говорил...» [10, s. 395]. Итак, словенского политического и культурного деятеля, вещающего от имени своей нации, устраивал бессодержательный и потому безвредный югославизм. Максимально пытаюсь наполнить его конкретным содержанием в рамках установившихся ранее партийных идеологических ограничений Чосич не особенно преуспел.

Нападки на Видмара не прошли бесследно. На конфликт мгновенно обратило внимание высшее партийное руководство. 6 июля специально для Тито был составлен реферативный обзор раздела статьи «Вместе и по-разному», посвященного югославизму [1]. А затем, как повествует Чосич в воспоминаниях, написанных взамен утраченной части дневника, его пригласили к президенту Югославии на разговор. С момента выпуска журнала, по его словам, прошло всего лишь десять дней.

Тито был недоволен, назвал действия Чосича безобразием: он Видмару осмелился «читать политическую нотацию» и провоцирует национальную чувствительность словенцев. Чосич возразил президенту Югославии, приведя примеры усиления словенского и хорватского национализма. Они показали Тито убедительными, он смягчился и дал совет: борясь с национализмом не провоцировать авторитетных культурных деятелей [3, с. 217-218]. Чосич в воспоминаниях сожалеет, что при этом Тито не стал осуждать Видмара, в чем видит его сознательный отход от югославизма.

Впрочем, с Чосичем все было непросто. В своих дневниках 1 апреля 1962 г. он сделал запись, которая заставляет совершенно иначе оценивать его статью 1965 г. Тогда он, пообщавшись с Карделем, пришел к выводу, что словенцы эгоистически используют сербов для решения своих национальных задач при помощи собственной концепции Югославии. На этом основании Чосич решил пересмотреть свои взгляды на Югославию и ее роль для сербов: «Опять, значит, мое поколение иллюзорно, некритически и незрело, совсем нереалистично ангажировало себя за Югославию». Возможно словенцы вправе выбирать как и с какими народами совместно им жить, но они не должны использовать в своих интересах наивность сербов, а «сербский народ имеет право приобрести понимание своего действительного положения, понимание Югославии, понимание своей исторической перспективы» [4, с. 222].

Причем еще за пол года до этого озарения Чосич публично писал, что не может рассуждать о сербской национальной культуре вне югославского концепта. Исходя из этих посылок Чосич пришел к пониманию югославизма как средства решения сербских национальных проблем. В середине 1960-х гг. он еще не говорил об этом открыто и публично задекларировал такую позицию только в мае 1968 г. на XIV пленуме ЦК Союза коммунистов Сербии. Там он выступил против принципов национальной политики СКЮ. Главную угрозу он видел в тенденции к формированию наций-государств. Если она победит в Югославии, сербам тоже придется возродить старую сербскую цель и национальную идею — объединение всех сербов в одном государстве. Чосича публично осудили, и он вышел из партии [5, р. 415]. Но, похоже, Тито уже в 1965 г. догадывался, что защищая югославизм, Чосич на самом деле переживает не о нем, а о сербских национальных интересах. На титульном листе подготовленного для него реферата статьи сохранилась пометка тонким карандашом, которую можно перевести как «видел, не введешь в заблуждение» [1, л. 1].

В ходе полемики 1965 г. оппоненты меньше всего собирались слушать друг друга. Их действия выглядят как монолог и декларирование собственных позиций без намерения убедить другую сторону. Равным образом, они видели у оппонента характеристики, которые не вытекали непосредственно из написанных текстов. Еще хуже, что споря о югославизме и перспективах национальных процессов в Югославии, они на самом деле руководствовались интересами своих наций. Ё.Видмар делал это открыто, а Д.Чосич скрывал свои истинные движущие мотивы. Всё это свидетельствует не только об углублении раскола между сторонниками и противниками социалистического югославизма, но и о постепенной утрате им самостоятельного значения для определенных кругов интеллигенции, которые ранее его поддерживали. Югославизм в их глазах начинает приобретать все более инструментальный характер.

Источники и литература

1. Архив Југославије. Фонд 837. Кабинет председника републике. Предмет II-4-b/9: Odlomci iz teksta Dobrice Ćosića objavljenog u časopisu "Praksis" u kome se govori o odnosu nacionalne i jugoslovenske kulture. 6.VII.1965. 8 л.
2. Восьмой съезд СКЮ. Практика и теория строительства социализма в Югославии. Београд: Међународна политика, 1965. 376 с.
3. Ћосић Д. Лична историја једног доба. Књ. 1: Време искушења, 1951-1968. Београд: Службени гласник, 2009. XXV, 365 с.
4. Ћосић Д. Пишчеви записи, 1951-1968. Београд - Нови Сад: Филип Вишњић - Будућност, 2000. 419 с.
5. Budding A.H. Yugoslavs into Serbs: Serbian national identity, 1961-1971 // Nationalities papers: the journal of nationalism and ethnicity. 1997. № 3. P.407-426.
6. Ćosić D. Zajedno i drugačije ili o aktuelnostima naše savremene kulture // Praxis. 1965. №4-5. S.519-534.
7. Mjesto uvoda // Praxis. 1965. №3. S.351-355.
8. Petranović B. Istorija Jugoslavije, 1918-1988. Београд: Nolit, 1988. Књ.3. 492 с.
9. Početak kraja SFRJ. Stenogram i drugi prateći dokumenti proširene sednice Izvršnog komiteta CK SKJ održane od 14 do 18 marta 1962. godine / priredio M.Zečević. Београд: Архив Југославије, 1998. 311 с.
10. Vidmar J. O slovenstvu i jugoslavenstvu: izbor iz radova. Zagreb: Globus, 1986. 493 с.